

In de prijzen van het vervoer zal geen wijziging worden gebracht. Verkocht worden enkele ritkaarten, retourkaarten alleen op dezelfde lijn geldig, maand- en kwartaalsabonnementen en maand- en kwartaals-schoolkaarten.

Gevraagd wordt op welke wijze en in welken vorm gegevens omtrent de opbrengsten der trams en der autobussen verzameld zullen moeten worden ten einde mede met behulp van dit statistisch materiaal later tot conclusies te kunnen komen.

Vrijdag 15 October 1937,

van 9—13 uur.

Een N.V. fabriceert katoenen stoffen, die zij voor een belangrijk deel naar Nederlandsch en Engelsch Indië exporteert. Hiertoe zendt zij naar haar relaties in het Buitenland (een zestal importeurs, die ieder in verschillende havens een verkoopkantoor en magazijnvoorraad hebben) groote partijen in consignatie. Zij voegt hierbij o.m. consignatie-facturen, per partij van een bepaalde soort goederen en per haven, waarin de betreffende goederen tegen op het moment der verzending geldende prijzen in Hollandsch geld worden berekend. Naar gelang de partijen door de importeurs zijn verkocht, zenden dezen tweemaal per maand hunne afrekeningen in, welke derhalve zoowel een geheele partij als wel deelen van een of meer partijen kunnen omvatten. De opbrengstprijzen wijken vrijwel steeds af van de bovengenoemde prijzen, onder meer doordat door sommige importeurs in eigen valuta wordt afgerekend (het afrekenen geschiedt via een bankrelatie der N.V.).

De kosten aan de verzending verbonden zijn de volgende:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| a. Vracht | } | Kosten, welke de N.V. betaalt. |
| b. Assurantie | | |
| c. Invoerrechten en Statistiek-kosten | } | Kosten, welke door de importeurs worden voorgeschoten resp. berekend. |
| d. Commissie | | |
| e. Diverse kleine kosten | | |

Deze kosten zijn tevoren bij benadering te bepalen. De definitieve bedragen worden eerst later bekend, namelijk, hetzij op de afrekeningen der importeurs, hetzij op het moment, dat de N.V. kort na de verzending de vracht en assurantie zelf betaalt resp. daarvoor facturen ontvangt.

De kosten sub c en e worden door de importeurs tot het volle bedrag per partij verrekend, zoodra voor de eerste maal een gedeelte der betreffende partij als verkocht wordt opgegeven; de Commissie wordt alleen berekend over hetgeen verkocht is.

De N.V. beschikt over een standaard-calculatie, met behulp waarvan voor elk artikel de standaard-kostprijs kan worden vastgesteld. Het aantal soorten goederen is tamelijk groot.

Ten aanzien van de administratie kan worden vermeld, dat een Elliot Fisher aanwezig is, voorzien van een behoorlijk aantal telwerken en twee cross-footers.

Gevraagd wordt een beschrijving te geven van de inrichting der consignatie-administratie, gecompleteerd met modellen van de bijbehorende boeken en formulieren.

Bij de uitwerking dienen nog de volgende punten in aanmerking te worden genomen:

- 1e. de interne controle op de juistheid der geboekte bedragen dient behoorlijk verzorgd te zijn.
- 2e. tusschentijdsche winstcalculaties moeten mogelijk zijn, terwijl ook de overlopende posten bij het samenstellen van de jaarbalans op eenvoudige wijze en met voldoende nauwkeurigheid gewaardeerd moeten kunnen worden.
- 3e. de personen-administratie dient, voor zoover noodig, in de beschrijving te worden betrokken.

Vrijdag 15 October 1937,

14.30—17.30 uur.

De directie van een groote bloembollenkwekerij draagt U op haar administratie te reorganiseeren. Bij een bezoek aan de onderneming maakt U de navolgende aantekeningen:

Bedrijf.

Verbouwd worden hoofdzakelijk tulpen, hyacinten en narcissen, alle in diverse soorten.

Daarnaast enkele minder beteekenende bolgewassen, alsmede wat bijgewassen als aardappelen, kool etc. op vrijgebleven plaatsen.

Wanneer de bollen geheel zijn uitgegroeid worden ze gerooid. Ze gaan dan naar de bollenschuren, waar ze worden gedroogd, schoon-gemaakt en gesorteerd om daarna op stellingen te worden opgeborgen. Uit dezen voorraad (z.g. kraam) wordt dan in najaar en voorjaar afgeleverd.

Reizigers bezoeken in den loop van den zomer de buitenlandsche afzetgebieden, voornamelijk Engeland en Amerika.

De binnenlandsche clientèle wordt ten deele door reizigers, ten deele door toezending van prijsscouranten bewerkt.

De bollen worden geleverd als kwaliteitsartikel n.l. in aantallen per soort van een bepaalde maat of per H.L. als massa-artikel. Indien blijkt, dat de eigen productie onvoldoende is voor de binnengekomen orders, wordt van andere kwekers bijgekocht.

De bewerking van den grond, welken men in eigendom heeft, geschiedt door vast personeel. Paarden en wagens staan voor de werkzaamheden ter beschikking.

Boekhouding.

Deze bestaat uitsluitend uit:

inkoopboek
verkoopboek
voorraadboeken
kasboek-ontvangsten
kasboek-uitgaven
bankboek

journaal-grootboek met rekeningen:

landerijen en gebouwen
gereedschappen en werktuigen
riet
kas
bank
debiteuren
crediteuren
exploitatie rekening
verkooprekening.

Gevraagd wordt te beschrijven:

- 1e. de opbouw der begroting voor dit bedrijf.
- 2e. de wijze waarop deze begroting, met behulp van de administratie, gedurende den loop van het jaar kan blijven dienen als richtsnoer voor de bedrijfsleiding.
- 3e. de inrichting der hulp- en bijboeken, formulieren in hun onderlingen samenhang, alsmede het rekening-systeem.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: Drs. M. BEHRENS, Drs. G. L. GROENEVELD,
J. P. DE HAAN en Drs. E. M. PREMSELA

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Professional ethics

Wilson, H. A. R. J. — Schr. geeft de Engelsche opvatting weer over de beroepsetiquette van den accountant, welke in menig opzicht overeenkomt met de onder Nederlandsche accountants geldende regels.

A II 2

The Accountant Student Oct. 1937

Random recollections of an eventful half century

Ross, T. E. — Belangwekkende overdenkingen ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van het American Institute of Accountants.

A II 2

The Journal of Accountancy Oct. 1937

III. LEER VAN DE INRICHTING

Some notes on the early literature and development of cost accounting in Great Britain

Edwards, R. S. — De industrialisatie van Engeland stelde nieuwe eischen aan de boekhoudingen. Vóór 1870 is de literatuur over kostprijs- en fabrieksboekhouden in Engeland echter nog zeer schaarsch. Besproken worden in de eerste 4 artikelen: Collins (1697),

„A Person of Honour” (1714), Mair (1768), Dodson (1750), Thompson (1777), Hamilton (1788), Cronhelm (1818), Jackson, Krep (1858), Sawyer, Roll (over de boekhouding van de fa. Boulton & Watt), Babbage (1832), Whitmore, Goddard (1873, Battersby (1878)).
A III 2 *The Accountant* 7, 14, 21 en 28 Augustus 1937

Punchel card accounting

Mercer, H. J. — Een kort historisch overzicht van de ontwikkeling van het ponskaarten-systeem en een speciale bespreking van het gebruik van „pre-punched” kaarten.
A III 3 *The Accountant* 7 Augustus 1937

Vereenvoudigde administratie door methodische werkwijze

Leefflang, G. — Behandelt de organisatie van een vacantie-regeling bij een groote vervoersonderneming, waarbij men door een systematische opzet tot een eenvoudige, beknopte regeling komt.
A III 3 *Administratieve Arbeid* Sept. 1937

De administratie en boekhouding bij toepassing van muntmeters in een centrale boekhouding

Kousemaker, B. de — Schr. bespreekt de volgende punten: 1. de opnemng van het verbruik en de incasso; 2. de tusschen-tijdsche mutaties; 3. het verwerken van de gegevens; 4. de controle en de financieele verhouding; 5. het verloop der terugbetalingen; 6. de boekhoudkundige verwerking (met modellen van formulieren).
A III 3 *Financieel Overheidsbeheer* 1 Oct. en 1 Nov. 1937

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Onderzoek naar de accountantsverklaringen in de jaarverslagen van hypotheekbanken

Bos, P. J. H. J. — Publicatie van de resultaten van een onderzoek naar de accountantsverklaringen in de jaarverslagen van 70 hypotheekbanken in Nederland (1927—1931), ingesteld onder leiding van Prof. Th. Limperg door studeerenden in de accountancy van de Faculteit van Economische Wetenschappen aan de Amsterdamsche Universiteit. Achtereenvolgens worden behandeld: onderzocht materiaal, benoeming accountant, taak van den accountant, verslag directie of commissarissen, accountantsverklaring, inhoud accountantsverklaring, ondertekening. Schrijver concludeert, dat eenheid van opvattingen ten eenenmale ontbreekt en „dat het in veel gevallen niet mogelijk is na te gaan, welke waarde men aan de verschillende verklaringen moet hechten, waardoor een voor het maatschappelijk verkeer ongewenschte onzekerheid blijft bestaan”.
A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde* October 1937

Audit reports and the banks

Taylor, H. E. — Dit artikel behelst een samenvatting der meeningen van de chefs der kredietafdeelingen van een aantal grootbanken in Chicago over hetgeen de accountant, die een kredietonderzoek ten behoeve van een bankier heeft verricht, moet rapporteeren. Uit dit artikel blijkt wel, dat de banken lang niet tevreden zijn over wat tot dusverre werd gerapporteerd. Zij verlangen steeds grondiger inlichtingen over punten, welke hier te lande als vanzelfsprekend ter kennis van de banken worden gebracht. Opgemerkt wordt, dat de accountant geneigd is beschouwingen te geven over de totaalresultaten van een boekjaar, terwijl de bank juist belang stelt in de seizoenwisselingen met het oog op credietminima en -maxima. Ook op de waarde van budgets wordt gewezen.
A IV 3 *The Journal of Accountancy* Sept. 1937

B. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Productie en verdeling, het verdeelingsvraagstuk in de economische theorie

Cobbenhagen, Prof. dr. M. J. H. — Vroeger gezien als zelfstandige problemen (J. St. Mill), worden productie en verdeling door de moderne theorie geïdentificeerd. Beide opvattingen leidden tot verwarloozing van de verdeelingstheorie. De moderne theorie schiep bovendien ten onrechte een tegenstelling tusschen ethisch en economisch juist. Schr. verklaart de verontachtzaming van de verdeelingstheorie op historische overwegingen, doch ziet een veelhardne-

kiger grond in de opvatting van Walras en de door hem beheerschte mathematische economie, die alle verschijnselen tot ruilhandelingen reduceert. In de reële maatschappij zijn productie en verdeling wel degelijk onderscheiden. Beiden zijn middelen t.o.v. het doel: grootst mogelijke behoeftebevrediging. De moderne theorie gebruikt geen zelfstandige verdeelingsnorm en komt bovendien slechts tot een functioneele, niet tot de vereischte personeele inkomensverdeling. Schr. werkt deze gedachte uit, aldus de betekenis van de personeele inkomensverdeling steeds sterker naar voren brengend. Schr. introduceert het begrip werkoorzaak, waarvan hij twee groepen onderscheidt: ondernemer of overheid (hoofdwerkoorzaak of principale werkoorzaak) en arbeid, kapitaal en grond (instrumentale of werktuiglijke werkoorzaak). Bij een dergelijke verhouding tusschen de samenwerkende werkoorzaken is volgens de oorzakenleer het toerekeningsprobleem, zooals de economie dat wil oplossen, onoplosbaar. De econoomist moet deze conclusie van de ontologie aanvaarden.
B a IV 1 *Economie* Sept. en Oct. 1937

De economische betekenis van het stukgoederenvervoer

Groot, Drs. A. M. — In 1935 bedroeg de opbrengst van het stukgoederenvervoer bij de N.S./A.T.O. f 11 miljoen, terwijl de kosten buiten interest en afschrijving, f 12 miljoen waren; in 1936 werden de cijfers nog ongunstiger. Indien men het stukgoederenvervoer echter geheel zou stopzetten, dan zouden alleen de differentieele kosten ad f 7 miljoen wegvallen; de overige kosten zijn vast en zouden dus blijven bestaan.

De ongunstige resultaten vloeien voort uit het groote quantum vervoer van volumineuse goederen, uit de groote kosten van hergroepeering van de goederen aan de verzend- en aan de aankomststations en uit de hooge administratiekosten. Binnenscheepvaart en wegverkeer betekenen groote concurrenten van de Spoorwegen op het gebied van het stukgoederenvervoer. De groote verscheidenheid in den aard der te vervoeren goederen echter, maakt het niet mogelijk te werken met éenzelfden kostprijs per tonk. m. (verhouding van gewicht en volume, verkeersdichtheid op het af te leggen traject, grootte per zending). Daar het tarief van de Spoorwegen vrijwel uniform is, krijgen deze een overvloed van onrendabel vervoer, terwijl de concurrentie het overige vervoer tegen lagere prijzen met voordeel kan exploiteeren. Indien de Spoorwegen van de uniforme tarieven zouden afstappen, waren deze bezwaren verholpen. Dit is echter praktisch onuitvoerbaar en bovendien zouden voor sommige gevallen de tarieven zoodanig moeten worden verhoogd, dat bepaalde bedrijven er onnoemelijke schade door zouden lijden, gegeven het feit dat de geografische verdeling van de industrie over het land reeds lang is ingesteld op de bestaande tarieven.
B a IV 9 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde* October 1937

Muntdepreciatie en prijsstijging

Kaag, Prof. H. A. — Schrijver maakt in navolging van Wagemann een onderscheid in de prijsbewegingen die onder invloed staan van de inkomensverhoudingen en die, welke den invloed ondergaan van de kapitaalsverhoudingen, een onderscheiding die ten deele parallel loopt met die in regionale prijsrijen en in mondiale rijen of dominanten. Alleen bij de artikelen van deze laatste groep kan men spreken van een geijkvormige prijsbeweging in de verschillende landen. Ook zullen, bij een muntdepreciatie, de dominanten onmiddellijk en bijna evenredig, worden beïnvloed; de regionale groep eerst veel later en in mindere mate.

Het gunstigst zullen dus door de depreciatie worden beïnvloed die bedrijfstakken, waarbij de kosten liggen binnen de regionale rijen en de opbrengstrijen binnen den kring der dominanten; en omgekeerd. Na een korte beschouwing over de veranderingen in de grootte van de omzetten en den invloed van de economische politiek constateert de Schrijver, dat het evenwicht tusschen de verschillende prijsniveaux geen verstoring zal ondergaan, indien alle landen tegelijkertijd en in gelijke mate tot depreciatie zouden overgaan.

Per bedrijfstak en naar gelang van omstandigheden zullen dus prijzen zowel als winsten tot zeer verschillende wijzen reageren.
B a IV 9 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde* September 1937

De wet op de goudclausule 1937

Kamphuisen, Prof. Mr. P. W. — Schrijver is van meening, dat deze wet beter achterwege en de beslissing bij den rechter had kunnen blijven, ofwel een andere wetsregeling getroffen had moeten worden. Het artikel behelst een uitvoerige critiek op de in deze wet gegeven definitie van het begrip „goudclausule”. Voor de

practische toepassing van de wet ligt volgens den Schrijver het zwaartepunt meer bij de vraag of men te doen heeft met een binnenlandse overeenkomst, dan of al dan niet een goudclausule aanwezig is.
B a IV 9

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde September 1937

De factoren, welke het verbruik per hoofd van suiker, koffie en thee bepalen

Dalmulder, dr. J. J. J. — Schr. stelt een econometrisch onderzoek in naar de verbruiksfactoren van suiker, thee en koffie met het doel, den invloed van wijzigingen in de op eerstgenoemde artikelen geheven rechten na te gaan. Schr. concludeert: 1. het suikerverbruik is inelastisch zoowel ten aanzien van haar prijs als ten aanzien van het besteede inkomen; 2. om de conjunctuurbeweging in het suikerverbruik bevestigend te verklaren, kan men het complemeentaire karakter van suiker t.a.v. thee en koffie rustig verwaarloozen.
B a IV 9

Economie Oct. 1937

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Post-concurrente obligaties

Moret, mr. B. — Bij de omzetting van een firma in een naamlooze vennootschap is gebruik gemaakt van een waarschijnlijk nieuwe rechtsfiguur: de postconcurrente obligatie. Schr. stipt enkele vragen aan, waartoe deze nieuwe figuur hem aanleiding geeft. Vooralsnog hecht schr. er geen groote economische beteekenis aan.
B a V 3d

De Naamlooze Vennootschap Oct. 1937

De gevolgen van muntdepreciatie ten aanzien van nog niet afgewikkelde overeenkomsten

Brakel, Prof. Mr. S. van — De wetgever had met de devaluatie het doel, in te grijpen in bestaande verhoudingen: het op gang brengen van het economisch leven door de particuliere debiteuren te helpen. Volgens den Schrijver vloeit hieruit voort, dat geldschulden van vóór de depreciatie, thans afgewikkeld moeten worden zonder correctie wegens depreciatie. Gegeven deze wettelijke maatregel rust op den rechter de plicht haar toe te passen, zonder zijn eigen oordeel over haar billijkheid te laten gelden. Schrijver wijst echter op het gevaarlijke van een zoodanige maatregel, omdat vooraf niet valt te bepalen, wie er door benadeeld resp. bevoordeeld zal worden.

Schrijver merkt nog op, dat zijn „gulden = gulden” — conclusie steun vindt in artikel 1793 B.W. en vervolgens dat de wet weliswaar het in contracten opnemen van de verschillende soorten goudclausules als toelaatbaar stelt in art. 1794 B.W., doch dat ze in hun praktische toepassing werden genegeerd. Ook dit ingrijpen is een overheidshandeling, welke buiten de billijkheid staat.

Tot slot volgen nog eenige beknopte beschouwingen over betalingen in het internationale verkeer in verband met de depreciatie van den gulden.

B a V 4

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde September 1937

Reorganisatie of inhalen der crisisverliezen

Groot, drs. A. M. — Voor de besloten naamlooze vennootschap zal in het algemeen inhalen der verliezen te verkiezen zijn boven reorganisatie met afstempeling van het aandelenkapitaal. Voor de openbare naamlooze vennootschap gelden geheel andere overwegingen, die van geval tot geval verschillen. Schr. bespreekt daarvan eenige.
B a V 8

De Naamlooze Vennootschap Oct. 1937

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Industrial planning

Garden, Dr. D. J. — Na eenige symptomen van structureele veranderingen in het moderne economische leven te hebben aangegeven, constateert de schrijver het verschijnsel, dat alom een opinie is ontstaan ten gunste van het uitoefenen van een zekere planmatige controle op het bedrijfsleven. Deze veranderingen zijn echter niet alle het gevolg van economische oorzaken, doch voor een deel ook van politieke, zooals het vestigen van stikstof-industrieën in tal van landen voor oorlogsdoeleinden en het versnipperen van sommige groote economische gebieden in eenige kleinere door de Vredesverdragen. Economisch nationalisme en planmatige productie zijn twee afzonderlijke zaken, alhoewel in tijden van depressie een verlangen opkomt

naar beide. Schrijver ziet als het typische van de moderne „planning” het bewuste streven naar een of anderen vorm van evenwicht, gegeven het feit dat de automatische aanpassing thans niet meer voldoende werkt. Zelfs het selectieproces der faillissementen werkt onvoldoende, daar dikwijls door reorganisaties tal van inefficiënte ondernemingen in het leven worden gehouden. Ook in de Vereenigde Staten hebben tal van industrieëlen het geloof in de zelfwerkzaamheid der vrije concurrentie verloren.

B a VI 3

The Accountant 3 Juli 1937

Industrial Planning

Garden, Dr. D. J. — In het derde artikel worden genoemd als voornaamste voorwaarden, om tot planmatige regeling van de productie in een bedrijfstak te geraken: een organisatie, met voldoende macht en verantwoordelijkheid bekleed, doelmatige boekhoudvoorschriften en statistieken. Het volgende artikel stelt tegenover elkaar een vrijwillige en een gedwongen planning. Indien niet alle ondernemingen vrijwillig tot de regeling toetreden, zijn de moeilijkheden buitengewoon groot en meestal onoverkomelijk. Bij een gedwongen planning zou de dwang moeten uitgaan van den Staat. Als voorbeelden worden genoemd eenige regelingen in Tsjecho-Slowakije en in de Vereenigde Staten.

B a VI 3

The Accountant 17 en 24 Juli 1937

Industrial Planning

Garden, Dr. D. J. — In het slotartikel bespreekt de schrijver eenige regelingen, die gelden in de distributie van agrarische producten in Engeland, waarbij het belangrijkste is: toezicht op productie en prijzen en planning voor de toekomst. Als bezwaar wordt genoemd de belemmering voor den individueelen producent om nieuwe banen in te slaan. Schrijver houdt een korte beschouwing over het Russische vijfjarenplan en besluit met eenige opmerkingen over een eventuele wereld-planhuishouding.

B a VI 3

The Accountant 31 Juli 1937

De commanditaire vennootschap verdronken?

Berg, Mr. M. L. van den — Schrijver behandelt de vraag, of de commanditaire vennootschap een afgescheiden vermogen bezit en toont aan de hand van citaten en arresten aan, dat de meeningen verdeeld waren. In een arrest van 1937 spreekt de H.R. het echter duidelijk uit, dat afscheiding van het niet in de commanditaire vennootschap door den beheerenden vennoot gestoken vermogen onmogelijk is. Eenige consequenties van dit standpunt worden in het artikel nader uiteengezet.

B a VI 14

Maandblad voor het Boekhouden September 1937

Arbeidersoordeel over bedrijfsleiding

G. — Schr. publiceert in het kort de resultaten van een in de V.S. gehouden enquête, waarin de arbeiders hun waardeering uitdrukken over bepaalde onderdelen van de bedrijfsleiding. Niet zoozeer om het resultaat, als wel om de aandacht te vestigen op de methode van onderzoek.

B a VI 16

Economie Oct. 1937

Bedrijfsbegrotingen in private ondernemingen

Hogeweg, G. P. J. — In een slotartikel bespreekt de Schrijver de vraag, wat geschieden moet indien werkelijkheid en begrooting afwijken. De directie dient zeer snel geïnformeerd te worden, ten einde deze afwijkingen te kunnen bestudeeren zoolang ze nog actueel zijn. Deze controle moet worden uitgeoefend door een instantie welke onafhankelijk staat van de afdelingschefs. Gerapporteerd worde aan de directie (zoo dat deze het geheel kan overzien), en aan de afdelingschefs (voor zoover het hun afdeling betreft, met verzoek om schriftelijke inlichting omtrent de vermeende oorzaken van de afwijkingen).

Voor periodieke vergelijkingen is het noodzakelijk te werken met kosten- en inkomstencijfers die alleen op de bepaalde periode betrekking hebben, onverschillig wanneer de posten werden betaald en ontvangen. De afdelingen dienen niet te worden belast voor hun aandeel in de algemeene kosten, in deze overzichten.

Na het aangeven van nog eenige andere praktische wenken wijst de schrijver op het nut van grafische voorstellingen in dit verband. Ook in kleine bedrijven en in handelsondernemingen zijn bedrijfsbegrotingen met zeer veel succes toe te passen.

B a VI 18

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde October 1937

Industrial Planning

Garden, Dr. D. J. — In dit artikel worden bedrijfsbegrootingen en marktanalyses voor elke bedrijfstak aanbevolen, teneinde de totale productie in overeenstemming te brengen met de totale vraag. De mate van vrijheid, die de individueele producenten zouden behouden, dient af te hangen van de situatie in de desbetreffende bedrijfstak.

Vervolgens worden eenige veel geopperde bezwaren tegen planmatige regeling besproken en bestreden (psychologische, economische en organisatorische).

B a VI 18

The Accountant 10 Juli 1937

De taak van den handelsreiziger in tropische landen

Zijn beteekenis voor den export-handel

Lambert, Dr. H. — De industriele producten, afkomstig uit Japan, Mexico, Brazilië en Indië hebben de laatste jaren tal van Middel-Europeesche artikelen van de markt verdrongen. Schrijver ziet als een van de oorzaken het ontbreken van een doelmatige verkooporganisatie: er wordt gewerkt met z.i. dure en ondoelmatige drukwerken, vertalingen en brieven, terwijl de meening zich heeft postgevat, dat men de kosten van eigen vertegenwoordigers niet meer zou kunnen dragen. Noodig is echter juist het werken met vertegenwoordigers, die de ter plaatse gesproken talen volledig beheerschen en die persoonlijk contact aanknopen met de afnemers. Bovendien moeten zij vertrouwd zijn met alle details, als verzendmethode, verpakking, transportwegen, persoonlijke eigenaardigheden en manipulaties van de tropische concurrenten (merk-vervalschingen, verandering van firma-namen, schenden van octrooiwetten e.d.). Op dit gebied is een groote achterstand in te halen.

B a VI 21

Maandblad voor het Boekhouden September 1937

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Het verband tusschen selectie en opleiding van arbeidskrachten

Quay, Prof. dr. J. E. de — Schr. acht het wenschelijk, dat aan jongere arbeidskrachten de eenvoudige, minder kostbare werkzaamheden worden opgedragen en dat zij later door een scholing in dezelfde bedrijfstak in de gelegenheid worden gesteld, de vrijkomende plaatsen van de geschoolde arbeidskrachten in te nemen. Schr. ziet hier een taak van een goed geordende bedrijfsschap.

B a VII 7

Economie Sept. 1937

Arbeidsdienst

Bannenberg, G. P. J. — Schr. geeft een overzicht van de regeling v/d arbeidsdienst in 14 landen. De dienst heeft zich een bestaansreden verworven in vele landen en gaat herhaaldelijk boven de beteekenis van crisismaatregel voor de werklooze jeugd uit. De resultaten zijn bevredigend. 'n Conclusie voor ons land, of onze vrijwillige arbeidsdienst langs wettelijken weg moet worden uitgebreid, ware te overwegen.

B a VII 10

Economie 7 Oct. 1937

Industrial change and unemployment

Jones, Prof. J. H. — Schrijver bestrijdt de stelling, dat de economische opleving in belangrijke mate dient te worden toegeschreven aan de herbewapening; indien de politieke omstandigheden in de wereld deze herbewapening niet hadden noodig gemaakt, zou de opleving grooter zijn geweest. Ondanks de verbetering blijft een deel van de arbeiders werkloos. In verband daarmee bespreekt de schrijver drie soorten van veranderingen op industrieel gebied: verandering in de vestigingsplaatsen, het ontstaan van nieuwe producten en een wijziging in de methode waarop een bepaald product wordt vervaardigd. Het hangt af van de geografische en van de beroepsmatige mobiliteit der arbeiders, of en in hoeverre deze veranderingen werkloosheid ten gevolge moeten hebben. Tot slot worden eenige maatregelen aanbevolen ter bestrijding van de technologische werkloosheid.

B a VII 10

The Accountant 14 Augustus 1937

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De factoren, welke het verbruik per hoofd van suiker, koffie en thee bepalen

Dalmulder, dr. J. J. J. — Schr. stelt een econometrisch onder-

zoek in naar de verbruiksfactoren van suiker, thee en koffie met het doel, den invloed van wijzigingen in de op eerstgenoemde artikelen geheven rechten na te gaan. Schr. concludeert: 1. het suikerverbruik is inelastisch zoowel ten aanzien van haar prijs als ten aanzien van het besteede inkomen; 2. om de conjunctuurbeweging in het suikerverbruik bevredigend te verklaren, kan men het complementaire karakter van suiker t.a.v. thee en koffie rustig verwaarloozen.

B b IV 3

Economie Oct. 1937

Some aspects of rubber companies' and estates' accounts

Butler, E. D. — Schrijver discussieert over de vraag, of bepaalde uitgaafposten van rubberplantages de waarde van het actief verhoogen, dan wel tot de exploitatiekosten behooren. Verder worden eenige opmerkingen gemaakt over de veelal verwaarloosde kostprijsfactor afschrijvingen. Bepleit wordt, de reserves in kasmiddelen te houden; indien ze zijn belegd in nog onrijpe arealen, beteekent deze belegging in tijden van depressie veeleer een verplichting dan een bezitting; de reserve had dan beter als afschrijving op de activa kunnen zijn aangewend. Schrijver is voorstander van een uniforme wijze van kostprijsberekening met publicatie van de resultaten ten behoeve van de geheele bedrijfstak.

B b IV 7

The Accountant 3 Juli 1937

VI. HANDEL

De taak van den handelsreiziger in tropische landen

Zijn beteekenis voor den export-handel

Lambert, Dr. H. — De industriele producten, afkomstig uit Japan, Mexico, Brazilië en Indië hebben de laatste jaren van Middel-Europeesche artikelen van de markt verdrongen. Schrijver ziet als een van de oorzaken het ontbreken van een doelmatige verkooporganisatie: er wordt gewerkt met z.i. dure en ondoelmatige drukwerken, vertalingen en brieven, terwijl de meening zich heeft postgevat, dat men de kosten van eigen vertegenwoordigers niet meer zou kunnen dragen. Noodig is echter juist het werken met vertegenwoordigers, die de ter plaatse gesproken talen volledig beheerschen en die persoonlijk contact aanknopen met de afnemers. Bovendien moeten zij vertrouwd zijn met alle details, als verzendmethode, verpakking, transportwegen, persoonlijke eigenaardigheden en manipulaties van de tropische concurrenten (merk-vervalschingen, verandering van firma-namen, schenden van octrooiwetten e.d.). Op dit gebied is een groote achterstand in te halen.

B b VI 2

Maandblad voor het Boekhouden September 1937

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

De economische beteekenis van het stukgoederenvervoer

Groot, Drs. A. M. — In 1935 bedroeg de opbrengst van het stukgoederenvervoer bij de N.S./A.T.O. f 11 miljoen, terwijl de kosten buiten interest en afschrijving, f 12 miljoen waren; in 1936 werden de cijfers nog ongunstiger. Indien men het stukgoederenvervoer echter geheel zou stopzette, dan zouden alleen de differentieele kosten ad f 7 miljoen wegvallen; de overige kosten zijn vast en zouden dus blijven bestaan.

De ongunstige resultaten vloeien voort uit het groote quantum vervoer van volumineuse goederen, uit de groote kosten van hergroepering van de goederen aan de verzend- en aan de aankomststations en uit de hooge administratiekosten. Binnenscheepvaart en wegverkeer beteekenen groote concurrenten van de Spoorwegen op het gebied van het stukgoederenvervoer. De groote verscheidenheid in den aard der te vervoeren goederen echter, maakt het niet mogelijk te werken met éénzelfden kostprijs per tonk. m. (verhouding van gewicht en volume, verkeersdichtheid op het af te leggen traject, grootte per zending). Daar het tarief van de Spoorwegen vrijwel uniform is, krijgen deze een overvloed van onrendabel vervoer, terwijl de concurrentie het overige vervoer tegen lagere prijzen met voordeel kan exploiteeren. Indien de Spoorwegen van de uniforme tarieven zouden afstappen, waren deze bezwaren verholpen. Dit is echter praktisch onuitvoerbaar en bovendien zouden voor sommige gevallen de tarieven zoodanig moeten worden verhoogd, dat bepaalde bedrijven er onnoemelijke schade door zouden lijden, gegeven het feit dat de geografische verdeling van de industrie over het land reeds lang is ingesteld op de bestaande tarieven.

B b VII 2

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde October 1937

Cost finding for railroads

Koontz, H. D. — Alle pogingen om te komen tot een systematische kostprijscalculatie voor spoorwegmaatschappijen hebben tot dusverre gefaald, behalve t.a.v. enkele bijzondere punten. Het „Cost finding plan” van de gewezen „Coördinator of transportation” (Mr. J. B. Eastman) wordt besproken en becritiseerd.
B b VII 2 *The Journal of Accountancy Oct. 1937*

De ontwikkeling van de burger luchtvaart in Ned. Indië

Nieuwenhuis, H. — De crisisjaren lieten ook het luchtvervoer niet ongemoeid, doch het vervoer daalde minder sterk dan bij andere vervoermiddelen. De gunstige wending in het zakenleven veroorzaakte een sterke opleving in het luchtverkeer.
B b VII 5 *Econ. Stat. Berichten 29 Sept. 1937*

Het motorverkeer in Nederlandsch-Indië

Velsen, M. M. F. van — Het motorverkeer liep in de crisis achteruit, zoowel onder invloed van de benzinebelasting, als van het vervoer per grobak en prauw.
B b VII 6 *Econ. Stat. Berichten 29 Sept. 1937*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN**Onderzoek naar de accountantsverklaringen in de jaarverslagen van hypotheekbanken**

Bos, P. J. H. J. — Publicatie van de resultaten van een onderzoek naar de accountantsverklaringen in de jaarverslagen van 70 hypotheekbanken in Nederland (1927—1931), ingesteld onder leiding van Prof. Th. Limperg door studeerenden in de accountancy van de Faculteit van Economische Wetenschappen aan de Amsterdamsche Universiteit. Achtereenvolgens worden behandeld: onderzocht materiaal, benoeming accountant, taak van den accountant, verslag directie of commissarissen, accountantsverklaring, inhoud accountantsverklaring, onderteekening. Schrijver concludeert, dat eenheid van opvattingen ten eenenmale ontbreekt en „dat het in veel gevallen niet mogelijk is na te gaan, welke waarde men aan de verschillende verklaringen moet hechten, waardoor een voor het maatschappelijk verkeer ongewenschte onzekerheid blijft bestaan”.
B b X 4 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde October 1937*

BOEKEN-REPERTORIUM**A. ACCOUNTANCY****I. ALGEMEEN**

Kongress-Archiv des deutschen Prüfungs- und Treuhandwesens 1936. I. Berlin, 1937.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Byrne, H. E. Bookkeeping and commercial law. New York, 1937.
Eckardt, Paul. Geschäftsgänge zur doppelten Buchführung mit einer Einführung. Halberstadt, 1937.
Gill, W. E. Business affairs and book-keeping. New York, 1937.
Prickett, A. L. and R. M. Mikesell. Principles of accounting. New York, 1937.
Reynard, H. and D. Hustler. Book-keeping by easy stages. London, 1937.
Schönwald, Friedrich. Auf welches Konto buche ich? Alphabetische Zusammenstellung der bei Krankenkassen vorkommenden Buchungen mit den dazugehörigen Kontenbezeichnungen. Essen, 1937.
Schulz, Carl-Ernst. Die Grundlagen zur Entwicklung eines Kontenrahmens für das Eisenhüttenwesen. Düsseldorf, 1937.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE****III. WAARNEMINGSMIDDELEN**

Langen, E. Rechenschaftsbericht des Unternehmers an Kapital und Arbeit. Die Bilanz. München, 1937.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Abraham, Johannes. Praktischer Führer durch das Gewerbesteuerrecht. Köln, 1937.
Handbuch der steuerlichen Betriebsführung. Hrsg. von Fritz Reinhardt. Berlin, 1937.
Michel, Eduard. Handbuch der Plankostenrechnung. Berlin, 1937.
Mölders, Carl. Die Vorschriften über Preisbildung und Warenregelung. Ergänzbare Sammlung. Teil I. Berlin, 1937.
Umschaden, J. Friedrich. Die Bewertung von Erfindungen. Bern, 1937.
Weinwurm, E. Preisbildungsrecht auf Grund des Gesetzes vom 29 Oktober 1936, samt den einschlägigen Verordnungen, Anordnungen, Bekanntmachungen und Runderlassen, mit Erlassen und praktischen Beispielen. Berlin, 1937.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Kniffin, W. H. How to use your bank. New York, 1937.
Rukeyser, M. S. Diary of a prudent investor. New York, 1937.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Barton, F. B. How to sell in chain stores. New York, 1937.
Baten, A. M. Philosophy of succes. New York, 1937.
Casson, N. H. How to get and use money. London, 1937.
Casson, N. H. Life begins at fifty. London, 1936.
Crow, C. Four hundred millions customers. New York, 1937.
Dawes, C. G. How long prosperity? Chicago, 1937.
Farrar, G. P. Advertising display. Scranton (Pennsylvania), 1937.
Grünberg, Hans-Joachim. Die rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung der Deutschen Gesellschaft für öffentliche Arbeiten AG. (Offa). Würzburg, 1937.
Hopkins, M. A. Profits from courtesy. New York, 1937.
Hout, W. N. van der. Publiciteitsleer. Grondslagen en richtlijnen. Deventer, 1937.
Jungel, H. A. Der Lizenzvertrag. Berlin, 1937.
Langen, G. A. Export-Erfahrungen aus 20 Jahren Praxis im Europa- und Überseegegeschäft. Pössneck, 1937.
Nixon, H. K. Principles of advertising. New York, 1937.
Nordsieck, Fritz. Organisation und Aktenführung der Gemeinden. Stuttgart, 1937.
Maratta, J. How to make people buy specialities, and special services. New York, 1937.
Pasztor, J. M. Verhängnisvolle Betriebsfehler. Ein Buch für den Chef. Wien, 1937.
Plant, A. and Others. Some modern business problems. London, 1937.
Sharpe, L. Advertisement layout in practise. New York, 1937.
Simmons, H. How to get the order. New York, 1937.
Smith, J. J. One hundred rules of everyday selling and 25 facial buying types. Milwaukee, 1937.
Updegraff, R. R. Yours to venture. New York, 1937.
Walters, J. E. Modern management. New York, 1937.
Wilson, E. B. Getting things done in business. New York, 1937.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN**II. BOSCHEXPLOITATIE EN HOUTAANKAP**

Unwin, A. H. Rationalization and conservation of the timber resources of the world. London, 1937.

V. INDUSTRIE

Hunecke, Günter. Gestaltungskräfte der Energiewirtschaft. Leipzig, 1937.
Schulz, Carl-Ernst. Die Grundlagen zur Entwicklung eines Kontenrahmens für das Eisenhüttenwesen. Düsseldorf, 1937.

VI. HANDEL

Barton, F. B. How to sell in chain stores. New York, 1937.